

5-шўъба: Ижтимоий гуманитар фанлар

ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ НОМУТАХАССИСЛИК ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШЛАРИДА ЎҚИТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987398>

Худаёров Ахмаджон Хайдарович

Тошкент Кимё халқаро университети, Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси доценти, Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Телефон: 998903738460. E-mail: ahmadjon.haydarovich@gmail.com

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В НЕСПЕЦИАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Худаёров Ахмаджон Хайдарович

Доцент кафедры социальных и гуманитарных наук Ташкентского международного университета Кимё, доктор философских наук (PhD) по истории.

Телефон: 998903738460. E-mail: ahmadjon.haydarovich@gmail.com

METHODOLOGY OF TEACHING SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES IN NON-SPECIAL AREAS OF EDUCATION

Khudayorov Akhmadzhon Khaidarovich

Associate Professor of the Department of Social and Human Sciences of the Kimyo International University in Tashkent, Doctor of Philosophy (PhD) in history.

Phone: 998903738460. E-mail: ahmadjon.haydarovich@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақола ижтимоий-гуманитар фанларни номутахассислик таълим йўналишларида ўқитиш методологияси ҳақида бўлиб, ижтимоий -гуманитар фанлар бўйича билим бериш ва танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг самарали методологияларини ўрганади.

Калит сўзлар: Ижтимоий, гуманитар, методология, интерактив, динамик, қиёсий таҳлил, сўровнома, интервью, экспресс, анализ, синтез.

Аннотация

В данной статье речь идет о методологии преподавания социальных и гуманитарных наук в неспециализированных образовательных областях, а также исследуются эффективные методики передачи знаний в области социальных и гуманитарных наук и развития критического мышления.

Ключевые слова: Социальный, гуманитарный, методический, интерактивный, динамический, сравнительный анализ, анкета, интервью, экспресс, анализ, синтез.

Abstract

This article is about the methodology of teaching social and humanities in non-specialist educational areas, and explores effective methodologies for imparting knowledge in social and humanities and developing critical thinking.

Key words: Social, humanitarian, methodology, interactive, dynamic, comparative analysis, questionnaire, interview, express, analysis, synthesis.

Бир-бирига боғланган бугунги дунёда ижтимоий - гуманитар фанларни тушуниш мураккаб ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш учун жуда муҳимдир. Бироқ, ушбу фанларни номутахассислик таълим йўналишларида ўқитиш ўзига хос муаммоларни келтириб чиқаради.

Мутахассис бўлмаган талабаларни жалб қилиш учун ижтимоий -гуманитар фанларни уларнинг ҳаётига алоқадорлигини кўрсатиш жуда муҳимдир. Жорий воқеалар ва амалий тадқиқотларни ўз ичига олиш талабаларга ушбу фанларнинг амалий қўлланилишини кўришга ёрдам беради. Ижтимоий - гуманитар муаммолар инсонлар ва жамоаларга қандай таъсир қилишини кўрсатиб, ўқитувчилар қизиқиш уйғотиши ва фаол ўрганишни рағбатлантириши мумкин.

Зеро, Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Бизда узоқ йиллар давомида ижтимоий фанларга нисбатан бир томонлама технократик ёндашув, бу борадаги масалаларга ажабтовур бир ўғай қараш шаклланиб қолган. Айни пайтда, афсус билан қайд этиш мумкинки, ҳалигача узлуксиз таълим босқичларида, айниқса олий таълим тизимида ижтимоий фанларни қанча ҳажмда ва қандай йўналишларда, қай бир шаклда ва қандай мазмунда ўқитиш ва ўргатиш бўйича яхлит концепция йўқ. Афсуски, айрим калтабин мулозимларнинг Ижтимоий фанлардан фойда йўқ” қабалидаги ножўя қарашлари оқибатида ушбу фанларнинг салмоғи ва сифатини тушириб юборишга йўл қўйилди¹”.

Ижтимоий - гуманитар фанлар турли фанлар билан кесишади, бу эса фанлараро ёндашувларни қиёсий таҳлил қилишга, танқидий фикрлашга, муаммоларни ҳал қилишга фанлараро турли нуқтаи назарларни ўрганишга ва уларнинг таҳлилий қобилиятларини ривожлантиришга ундайди.

¹ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2021. – Б. 231-232.

Тарих, психология, иқтисод ва бошқа соҳалар элементларини интеграциялаш талабаларнинг тушунчаларини бойитади ва уларни фанлар бўйича алоқа ўрнатишга ундайди. Билимларининг ўзаро боғлиқлигини тушунишга, мураккаб ижтимоий муаммоларни яхлит англаб етишга ёрдам беради.

Номутахассислик таълим йўналишларида ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда методологиянинг ўрни ва аҳамияти алоҳида касб этади.

Методология - услублар ҳақидаги таълимот. Методология сўзининг маъноси: метод-услуб, логос-таълимотдир, яъни услублар ҳақидаги таълимотдир².

Методология ижтимоий - гуманитар фанларда ўқитиш ва ўрганишни яхшилашнинг инновацион усулларини таклиф этади. Онлайн манбалар, мултимедиа такдимотлари ва виртуал симуляциялар рақамли ўқувчиларни қизиқтирадиган интерактив таълим тажрибасини такдим этади. Методологиядан самарали фойдаланиш орқали ўқитувчилар турли хил таълим услубларига мос келадиган динамик ва қулай ўқув муҳитини яратиши мумкин.

Жумладан, Ўзбекистон, Жаҳон, санъат ва дин тарихларини ўқитишда кўчма дарсларни ташкил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Талабаларга Ватанимиз ҳудудидаги тарихий обидалар тарихини ўргатиш, уларни асраб авайлаш маданиятини шакллантиришга хизмат қилади.

Дарс жараёнларида анализ-синтез, қиёсий таҳлили, сўровнома, кузатиш, интервью ва экспресс-интервью каби методлардан самарали фойдаланилса дарс сифатига ижобий таъсир қилади.

«Қиёсий таҳлил» икки ёки бир неча объект ёки предметларни бир-бирига солиштириш, ушбу солиштиришдан маълум бир мантиқий, назарий хулосалар чиқариш методи бўлиб у ёки бу белгиларни, фарқларни аниқлашдан иборат эмас, у солиштиришдан чиқариладиган хулоса, фикрлар учун муҳимдир. Бу метод талабаларда ўзига хос ўхшашлик ва фарқларни аниқлаш учун ижтимоий,

² Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. “М” ҳарфи // “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. – Тошкент: – Б. 462.

иктисодий, сиёсий ёки бошқа характердаги индивидуал ҳодисаларни аниқлашга ва таққослашга ўргатади.

Сўровномалар социологик тадқиқотлар ўтказишда кенг қўлланиладиган метод бўлиб, талабаларга жамоатчилик фикрини билишни ўргатади. Жамоатчилик фикри эса реал ҳолат ҳақидаги ахборотдир. Шунингдек, у талабага воқеликнинг идеал ҳолати ҳақидаги тасаввурлардан ҳам хабардор қилади. Масалан “Ёшлар коррупция тўғрисида нималарни билади ва қандай фикрда?” каби сўровнома орқали талаба ўзига керакли бўлган, жамиятдаги коррупция ҳолатлари бўйича аниқ тасаввурга эга бўлади.

Одамлар иш ҳаётининг кўп қисмини ўзлари яшаётган дунёни "кузатиш" билан ўтказадилар. Эҳтимол, атроф-муҳит ҳақида иложи борича кўпроқ ўрганишга интилиш эволюцион жиҳатдан фойдалидир. Кузатиш кўришдан кўпроқ нарсани ўз ичига олади. Энг муҳими, бу ҳиссий маълумотларнинг талқинини ҳам ўз ичига олади. Бу метод орқали талаба нимага эга бўлади? У оддий, кундалик кузатишлардан фарқ қилади. Оддий, кундалик кузатиш махсус режалаштирилмаслиги, маълум бир хулосаларга, хатти-ҳаракатларга, тавсияларга олиб келмаслиги мумкин.

Аммо, илмий жиҳатдан кузатиш ўз режаси ва дастурига эга бўлиб у воқеликнинг реал ҳолатини такомиллаштирувчи тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Интервью жамоатчилик фикрини ўрганиш усулидир. Унда тадқиқотчи билан фикри ўрганилаётган респондент шахс (эксперт, реципиент (лотинчада recipientis – қабул қилувчи, яъни бу бошқа бир объектдан ниманидир олувчи, қабул қилувчи объектдир)) ўртасида бевосита алоқа юзага келади. Ушбу алоқани ташкил этиш, у илмий мақсадга йўналтириш тадқиқотчининг вазифасидир³. Интервью маълум бир режа орқали ўтказилса, экспресс- интервьюда тасодифий саволлар ҳам учраши табиий ҳолдир.

³ Алемасов В., Мамадалиев Ш.О. «Илмий тадқиқот: методология, методика, ижодиёт» курсидан катта илмий ходимлар-изланувчилар ва мустақил изланувчилар учун ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. - 76 б.

Бу метод орқали талабаларда мулоқот маданияти, экспертларнинг ишончини қозониш, очик мулоқот, баҳс-суҳбатга чорлаш санъати каби қобилиятларини шакллантиришга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий - гуманитар фанларни номутахассислик таълим йўналишларида ўқитиш долзарб бўлиб, танқидий фикрлаш, фанлараро истиқболлар, технология интеграцияси ва самарали баҳолаш амалиётига урғу берадиган кўп қиррали ёндашувни талаб қилади. Ушбу методологияларни қўллаш орқали ўқитувчи талабаларга ХХІ-асрнинг мураккаб муаммоларини ҳал қилишга қодир бўлган билимли ва фаол фуқаро бўлишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2021. – Б. 231-232.
2. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. “М” ҳарфи // “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. – Тошкент: – Б. 462.
3. Алемасов В., Мамадалиев Ш.О. «Илмий тадқиқот: методология, методика, ижодиёт» курсидан катта илмий ходимлар-изланувчилар ва мустақил изланувчилар учун ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. - 76 б.